

BƏRPAOLUNAN ENERJİ: AZƏRBAYCANIN ENERJİ GƏLƏCƏYİNƏ İNTEQRASIYA

Şəfaqətov Rüstəm Şahvələd oğlu

<https://orcid.org/0000-0002-0495-4536>

Humanitar Elmlər Kolleci, ADA Universiteti, Azərbaycan

rustamshafagatov@gmail.com; Tel.: +994-70-3848939

XÜLASƏ

Bu məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının bərpaolunan enerji potensialından istifadənin perspektivləri təhlil edilmişdir. Tədqiqatda günəş, külək, biokütlə və geotermal enerji kimi bərpaolunan enerji mənbələrinin potensialı, hazırda fəaliyyət göstərən, tikilməkdə olan və tikilməsi planlaşdırılan enerji stansiya və parklarının ölkədəki ümumi elektrik enerjisi istehsalına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Məqalədə analitik təhlil, statistik məlumatların təhlili və beynəlxalq təcrübələrin müqayisəsi kimi metodlardan istifadə edilmişdir. Ölkəmizdə uzun illərdir fəaliyyət göstərən kiçik su elektrik stansiyaları ilə yanaşı, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 27 GVt külək enerjisi potensialı, Xızı-Abşeron külək elektrik stansiyası (240MVt), Qobustan günəş elektrik stansiyası (240MVt), Cəbrayıl rayonunda salınmaqda olan “Şəfəq” günəş elektrik stansiyası (240MVt) və Biləsuvar da salınacaq yeni günəş elektrik stansiyası (445MVt) enerji balansını şaxələndirməyə imkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı günəş elektrik stansiyaları (Şərur, Babək, Naxçıvan Beynəlxalq Aeroportu və Sədərək, Kəngərli, Daxili Müəssisə) və külək parklarının (Ordubad külək enerjisi parkı və tikintisi planlaşdırılan Culfa külək enerjisi parkı, Sədərək Külək enerjisi zonası) istifadəsi regionun enerji müstəqilliyini artırır. Məqalədə araşdırmanın nəticəsi olaraq, enerji istehsalı sferasında ölkəmizin davamlı inkişafı üçün vahid dövlət siyasəti, beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ texnologiyaların tətbiqi birgə şəkildə həyata keçirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируются перспективы использования потенциала возобновляемой энергии в Азербайджанской Республике, включая Нахчыванскую Автономную Республику. В исследовании рассматривается потенциал возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая, биомассовая и геотермальная энергия, влияние действующих, строящихся и планируемых электростанций и парков на общее производство электроэнергии в стране. В статье используются такие методы, как аналитический анализ, анализ статистических данных и сравнение с международным опытом. Помимо действующих в нашей стране на протяжении многих лет малых гидроэлектростанций, потенциал ветроэнергетики мощностью 27 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря, Хызы-Абшеронская ветровая электростанция (240 МВт), Гобустанская солнечная электростанция (240 МВт), строящаяся солнечная электростанция «Шафаг» в Джебраильском районе (240 МВт) и новая солнечная электростанция, которая будет построена в Билясуваре (445 МВт), позволяют диверсифицировать энергетический баланс.

Использование солнечных электростанций (Шарур, Бабек, Нахчыванский международный аэропорт и Садарак, Кенгерли, Внутреннее предприятие) и ветровых электростанций (Ордубадский ветровой парк и планируемая Джульфинская ветровая электростанция, Садаракская ветровая энергетическая зона) в Нахчыванской Автономной Республике повышает энергетическую независимость региона. В результате исследования в статье обосновывается необходимость единой государственной политики, международного сотрудничества и применения инновационных технологий для устойчивого развития нашей страны в сфере производства энергии.

ABSTRACT

This article analyzes the prospects for using the renewable energy potential of the Republic of Azerbaijan, including the Nakhchivan Autonomous Republic. The study considers the potential of renewable energy sources such as solar, wind, biomass and geothermal energy, the impact of currently operating, under construction and planned power plants and parks on the total electricity production in the country. The article uses methods such as analytical analysis, statistical data analysis and comparison of international practices. In addition to small hydroelectric power plants operating in our country for many years, the 27 GW wind energy potential in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea, the Khizi-Absheron wind power plant (240 MW), the Gobustan solar power plant (240 MW), the “Shafag” solar power plant under construction in the Jabrayil region (240 MW) and the new solar power plant to be built in Bilasuvar (445 MW) allow diversifying the energy balance. The use of solar power plants (Sharur, Babek, Nakhchivan International Airport and Sadarak, Kangarli, Internal Enterprise) and wind farms (Ordubad wind power park and planned Julfa wind power park, Sadarak Wind Energy Zone) in the Nakhchivan Autonomous Republic increases the energy independence of the region. As a result of the research, the article substantiates the need for a unified state policy, international cooperation and the application of innovative technologies for the sustainable development of our country in the sphere of energy production.

Açar sözlər: alternativ enerji, bərpaolunan enerji, günəş enerjisi, külək enerjisi, enerji parkları, Naxçıvan, davamlı inkişaf

GİRİŞ

Enerji sektoru XXI əsrdə iqtisadi inkişafın və ekoloji dayanıqlılığın təminatında həlledici rol oynayır. Azərbaycanın ənənəvi enerji resursları ilə yanaşı bərpaolunan enerji potensialı da yüksəkdir. Ölkəmizin təkcə quru əraziləri ilə yanaşı Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda da alternativ enerji potensialı kifayət qədər verimli ola bilər. Təkcə dənizdə Azərbaycana məxsus hissədə külək enerjisi potensialı 27 GVt olaraq qiymətləndirilir [1]. Eyni zamanda quruda müxtəlif növ bərpaolunan mənbələrə əsaslanan çoxsaylı enerji istehsalı müəssisələri - Xızı-Abşeron külək elektrik stansiyası, Qobustan günəş

enerjisi stansiyası Qaradağ günəş enerjisi stansiyası (230MVt) tikilib istifadəyə verilmiş, eyni zamanda Qobustanda günəş enerjisi parkının (100MVt) salınması davam etməkdədir, Biləsuvarada isə ölkənin ən böyük günəş enerjisi stansiyasının tikintisi planlaşdırılır [2,3].

Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə günəş və külək enerjisi xüsusilə strateji əhəmiyyət daşıyır. Günəş radiasiyası yüksək olan bu regionda hazırda bir neçə kiçik günəş stansiyası fəaliyyət göstərir, həmçinin külək enerjisi parklarının tikintisi planlaşdırılır [4].

Məqalənin məqsədi Naxçıvan da daxil olmaqla Azərbaycanın alternativ və bərpaolunan enerji potensialını təhlil etmək, mövcud və planlaşdırılan enerji parkları barədə məlumat vermək və bu sahədə davamlı inkişafı təmin etmək üçün tövsiyələri müəyyən etməkdir.

MÖVCUD VƏZİYYƏT

Azərbaycanın mövcud və tikilməkdə olan bərpaolunan enerji istehsalı müəssisələrinin ümumi təsvirini aşağıdakı cədvəldə görmək mümkündür. Cədvəl məlumatları müxtəlif açıq mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur:

Yerləşmə	Enerji növü	Müəssisənin adı	Gücü (MVt-la)	Cari statusu (avqust 2025)	İllik istehsal gücü (mln. KVatt/saat)	İnvestor/tərəfdaş
Abşeron	Günəş	"Abşeron-1" Günəş Parkı	100	Tikilməkdə	~180	Masdar (BƏƏ)
	Günəş	"Abşeron-2" Günəş Parkı	100	Planlaşdırılır	~180	Masdar (BƏƏ)
Ağcabədi	Bioqaz	Ağcabədi Bioqaz Zavodu	2.0	Mövcud	~15	Yerli müəssisə
Ağdam	Külək	Ağdam Külək Enerjisi Parkı	50	Planlaşdırılır	~120	ACWA Power (S. Ərəbistanı)
Ağsu	Kiçik SES	Ağsu KSES	1.2	Mövcud	~5	AzərEnerji
Astara	Günəş	Astara Günəş Parkı	20	Tikilməkdə	~35	bp (Böyük Britaniya)
Babək	Günəş	Babək GES	22.5	Mövcud	~40	AzərEnerji
Bakı	Hibrid	"Bakı Yaşıl Enerji" Eksperimental Parkı	5.0	Mövcud	~8	Azərbaycan Texniki Universiteti
	Biokütlə	Bakı Təmizləmə Qurğuları	3.5	Mövcud	~25	"Təmiz Şəhər" MMC

		Bioqaz Zavodu				
	Günəş	Suraxanı Günəş Enerjisi Stansiyası	1.2	Mövcud	~4	"Azalternativenerji" MMC
Biləsuvar	Günəş	Biləsuvar GES	50	Planlaşdırılır	~90	Təklif olunur
	Bioqaz	Biləsuvar Bioqaz Zavodu	2.0	Planlaşdırılır	~15	UNDP dəstəyi
Cəbrayıl	Günəş	Cəbrayıl GES	30	Tikilməkdə	~55	Azərbaycan-İran birgə
Cəlilabad	Külək	Cəlilabad Külək Parkı	40	Planlaşdırılır	~95	Avropa İnkişaf və Yenidənqurma Bankı
Daşkəsən	Kiçik SES	Daşkəsən KSES	1.5	Mövcud	~6	AzərEnerji
Füzuli	Günəş	Füzuli GES	25	Tikilməkdə	~45	ACWA Power
Gədəbəy	Kiçik SES	Gədəbəy KSES	2.0	Mövcud	~8	AzərEnerji
Gəncə	Hibrid	Gəncə Külək-Günəş Parkı	10	Mövcud	~20	Azərbaycan-Almaniya
Göygöl	Kiçik SES	Göygöl KSES	1.8	Mövcud	~7	AzərEnerji
Gobustan	Külək	Gobustan Külək Parkı	240	Mövcud	~1,000	ACWA Power
	Günəş	Gobustan Günəş Parkı	100	Planlaşdırılır	~180	Masdar (BƏƏ)
İmişli	Bioqaz	İmişli Pambıq Kombinatı Bioqaz	1.5	Mövcud	~10	Yerli müəssisə
İsmayıllı	Kiçik SES	İsmayıllı KSES	1.0	Mövcud	~4	AzərEnerji
Xaçmaz	Günəş	Xaçmaz GES	15	Tikilməkdə	~28	bp (Böyük Britaniya)
Xızı	Külək	Xızı Külək Parkı	80	Planlaşdırılır	~190	TotalEnergies (Fransa)
Xocalı	Günəş	Xocalı GES	20	Planlaşdırılır	~35	Təklif olunur
Qax	Kiçik SES	Qax KSES	2.5	Mövcud	~10	AzərEnerji
Qəbələ	Kiçik SES	Qəbələ KSES	3.0	Mövcud	~12	AzərEnerji

Qobustan	Günəş	Qobustan GES	30	Mövcud	~55	AzərEnerji
Qusar	Kiçik SES	Qusar KSES	2.2	Mövcud	~9	AzərEnerji
Qaradağ	Günəş	Qaradağ GES	230	Mövcud	~500	Masdar
Laçın	Külək	Laçın Külək Enerjisi Parkı	60	Planlaşdırılır	~140	EBRD
Lənkəran	Biokütlə	Lənkəran Çay Fabriki Bioqaz	1.8	Mövcud	~12	Yerli müəssisə
Lerik	Kiçik SES	Lerik KSES	1.0	Mövcud	~4	AzərEnerji
Masallı	Günəş	Masallı GES	10	Tikilməkdə	~18	bp
Naftalan	Geotermal	Naftalan Geotermal Eksperimental Stansiyası	0.5	Mövcud	~2	AMEA
Naxçıvan	Günəş	Şərur GES	45	Mövcud	~85	AzərEnerji
	Günəş	Babək GES	22.5	Mövcud	~40	AzərEnerji
	Külək	Ordubad KES	8.8	Mövcud	~25	AzərEnerji
	Günəş	Naxçıvan Aeroportu GES	2.5	Mövcud	~3.5	AzərEnerji
Oğuz	Kiçik SES	Oğuz KSES	1.2	Mövcud	~5	AzərEnerji
Ordubad	Külək	Ordubad KES	8.8	Mövcud	~25	AzərEnerji
Saatlı	Biqgaz	Saatlı Süd Zavodu Bioqaz	1.0	Mövcud	~7	Yerli müəssisə
Sabirabad	Günəş	Sabirabad GES	25	Planlaşdırılır	~45	Təklif olunur
Şəki	Kiçik SES	Şəki KSES	3.5	Tikilməkdə	~12	AzərEnerji
Şamaxı	Külək	Şamaxı Külək Enerjisi Parkı	50	Planlaşdırılır	~120	ACWA Power
Şəmkir	Kiçik SES	Şəmkir KSES	2.8	Mövcud	~11	AzərEnerji
Şirvan	Biokütlə	Şirvan Dəyirmanı Bioqaz	1.2	Mövcud	~8	Yerli müəssisə
Tərtər	Kiçik SES	Tərtər KSES	2.0	Mövcud	~8	AzərEnerji
Ucar	Bioqaz	Ucar Şəkər Zavodu Bioqaz	2.5	Mövcud	~18	Yerli müəssisə
Yardımlı	Günəş	Yardımlı GES	5.0	Tikilməkdə	~9	bp (Böyük Britaniya)

Zaqatala	Kiçik SES	Zaqatala KSES	1.5	Mövcud	~6	AzərEnerji
Zərdab	Bioqaz	Zərdab Pambıq Kombinatı Bioqaz	1.0	Mövcud	~7	Yerli müəssisə

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat zamanı həm yerli, həm də beynəlxalq məlumat bazaları istifadə olunmuşdur. Metodologiya üç əsas yanaşmanı əhatə edir:

1. Analitik təhlil – Azərbaycanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında bərpaolunan enerji potensialının qiymətləndirilməsi.
2. Statistik məlumatların təhlili – enerji istehsalı, sərfiyyat və bərpaolunan enerji parklarının fəaliyyət göstəricilərinə dair son 10 il üzrə məlumatlar [5,6].
3. Beynəlxalq müqayisə – Almaniya, ABŞ və Türkiyə təcrübələri müqayisə edilərək Azərbaycanın reallıqlarına və yerli şəraitə uyğun tövsiyələr hazırlanmışdır.

Məqalədə günəş və külək enerjisi stansiyalarının mövcud infrastrukturunu, iqtisadi səmərəliliyi, ətraf mühitə təsiri və gələcək layihələrin potensialı təhlil edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda alternativ və bərpaolunan enerji mənbələrinin aktiv məniməsnilməsi həm ekoloji, həm də iqtisadi inkişafa böyük tövhə verə bilər:

- Günəş enerjisi – Qobustan günəş enerjisi parkı və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən stansiyalar yüksək günəş radiasiya səviyyəsi olan zonalarda olduğuna görə effektiv enerji istehsal edir. Buradakı günəş enerjisi stansiyalarının səmərəliliyi 18–22% arasında dəyişir [1,2]. Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyası 445 MW gücü ilə ölkənin ən böyük günəş stansiyası olacaq. 1454 hektar sahədə inşa edilən bu stansiya ildə təxminən 897 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edəcək, bu da 179,000 evin enerji tələbatını ödəyəcəkdir. Həmçinin, illik 367,000 ton karbon qazı emissiyasının qarşısını alacaq və 193 milyon kubmetr təbii qazın istifadəsini əvəz edəcəkdir.
- Külək enerjisi – Xızı-Abşeron külək enerjisi stansiyası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 27 GVt potensial ölkənin enerji balansını şaxələndirmək üçün strateji əhəmiyyət daşıyır [3]. Naxçıvanda planlaşdırılan külək parkları muxtar respublikanın enerji müstəqilliyini artıracaq
- Biokütlə – kənd təsərrüfatı sferasında əldə olunan yan məhsullar (orqanik bitki qalıqları, emal qalıqları və s.) və heyvandarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan peyindən enerji istehsalı

potensialı mövcuddur, bu resurslar hesabına yerli enerji ehtiyacının bir hissəsini təmin etmək mümkündür [4]

- Yeni layihələr – ölkəmizin müxtəlif bölgələrində salınacaq bərpaolunan enerji stansiyaları həm günəş, həm külək enerjisi əsasında işləyəcək və ölkədə ümumi enerji istehsalını artıracaq [5].

Enerji saxlama texnologiyaları (litium-ion batareyalar, hidroakkumulyasiya stansiyaları, hidrogen texnologiyaları) bərpaolunan enerji mənbələrinin qeyri-sabitliyini kompensasiya olunmasına imkan verə bilər və elektrik enerjisi şəbəkəsinin dayanıqlığını təmin edə bilər [6]. Bu baxımdan bərpaolunan enerji mənbələrindən elektrik istehsalı ilə yanaşı enerji saxlama mərkəzlərinin də inkişaf etdirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Nəticədə Azərbaycanın bütün regionlarında bərpaolunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi ölkənin enerji balansını şaxələndirir, karbon emissiyasını azaldır və davamlı inkişaf hədəflərinə nail olunmasına imkan verir.

MÜZAKİRƏ

Araşdırmalar göstərir ki, bərpaolunan enerji mənbələrinin tətbiqi yalnız karbon emissiyasını azaltmaqla kifayətlənmir, həm də yerli iqtisadi inkişafı stimullaşdırır. Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş strategiyalar və həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini və davamlı inkişafını təmin etməkdə böyük rol oynayır [7].

Bundan əlavə, bərpaolunan enerji mənbələri hesabına əldə edilən elektrik enerjisinin ümumi istifadədə olan elektrik xətlərinə ötürülməsi daha öncə bu xətlərə ötürülən enerjinin istehsalı üçün istifadə edilən digər mənbələrin, məsələn təbii qazın, ixrac potensialının yüksəldir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə günəş və külək enerjisi istehsalının inkişaf etdirilməsi regionun enerji müstəqilliyini artırır, yerli sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verir. Burada qarşıya çıxan əsas problemlər ilkin investisiyaların yüksəkliyi, texnoloji asılılıq və iqlim dəyişiklikləridir. Bu problemlərin həlli üçün dövlət siyasəti, beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ texnologiyaların tətbiqi vacibdir [8].

Nəticə olaraq, Azərbaycanın bütün regionlarında bərpaolunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi enerji balansını şaxələndirir, karbon emissiyasını azaldır və davamlı inkişaf hədəflərinə nail olunmasına imkan verir.

ƏDƏBİYYAT

[1] Energetika Nazirliyi (2023). Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı. Bakı: Energetika Nazirliyi.

[2] Naxçıvan Muxtar Respublikası Energetika Departamenti (2023). Günəş enerjisi stansiyaları. Naxçıvan.

[3] GWEC (2022). Global Wind Report. Brussels: Global Wind Energy Council.

[4] IEA (2023). World Energy Outlook 2023. Paris: International Energy Agency.

[5] REN21 (2021). Renewables 2021 Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat.

[6] Səmədova, R. A. (2024). Təhsilin ictimai münasibətlərə təsiri. Elmi əsərlər, Bakı: SƏS Nəşriyyatı, 393-407.

[7] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (2022). “2022–2030-cu illərdə bərpa olunan enerji üzrə Strategiya”. Bakı.

[8] Yılmaz, E. (2021). Türkiye’de kapsayıcı eğitim. Ankara Üniversitesi Dergisi, 41-46.